

Strategi Pembelajaran Kooperatif dan Kolaboratif

Nur Qalbi Fitratunnisa Bahar¹, Usman², Besse Marjani Alwi³

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

ARTICLE INFO

Article history:

Received December 30, 2025

Revised January 11, 2026

Accepted January 12, 2026

Available online January 16, 2026

Kata Kunci:

Strategi Pembelajaran, Kooperatif,
Kolaboratif, Pendidikan Agama Islam

Keywords:

Learning Strategies, Cooperative,
Collaborative, Islamic Education

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2026 by Author. Published by Jurnal Wacana Sosial Nusantara

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji mengenai definisi, karakteristik, langkah-langkah penerapan, dan model-model strategi pembelajaran kooperatif dan kolaboratif serta implikasinya dalam pembelajaran PAI. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian pustaka (*library research*). Sumber data terdiri atas berbagai literatur yang relevan, seperti buku, artikel jurnal, dan sumber pustaka lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pembelajaran kooperatif dan kolaboratif merupakan pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada kerja sama antarpeserta didik untuk mencapai tujuan belajar bersama. Karakteristik utama pembelajaran kooperatif dan kolaboratif mencakup adanya saling ketergantungan yang positif, interaksi langsung yang mendukung, tanggung jawab individu dan kelompok, keterampilan sosial, serta evaluasi kelompok. Langkah-langkah penerapan strategi ini dimulai dari perencanaan pembelajaran, pembentukan kelompok heterogen, pembagian peran dan tugas, kegiatan diskusi dan pemecahan masalah, presentasi hasil, hingga evaluasi serta refleksi bersama terhadap hasil belajar. Model-model pembelajaran yang termasuk dalam strategi kooperatif dan kolaboratif antara lain *Jigsaw*, *Number Heads Together (NHT)*, *Student Team Achievement Divisions (STAD)*, dan *Team Accelerated Instruction (TAI)*. Implementasi dalam pembelajaran PAI dilakukan melalui

pembentukan kelompok belajar yang aktif dan interaktif. Guru berperan sebagai fasilitator untuk membimbing proses diskusi, memberikan motivasi, melakukan evaluasi, dan memberikan penghargaan terhadap pencapaian kelompok. Dengan demikian, pembelajaran PAI menjadi lebih bermakna dan membangun nilai-nilai kebersamaan serta toleransi. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa penerapan strategi kooperatif dan kolaboratif dalam pembelajaran PAI dapat secara signifikan meningkatkan partisipasi peserta didik. Atas dasar temuan tersebut, kedua strategi tersebut direkomendasikan sebagai pilihan alternatif untuk memperkuat kualitas pembelajaran di sekolah.

ABSTRACT

This research was conducted with the aim of examining the definition, characteristics, implementation steps, and cooperative and collaborative learning strategy models as well as their implications in PAI learning. The type of research used is library research (library research). Data sources consist of various relevant literature, such as books, journal articles, and other library sources. Research results show that cooperative and collaborative learning strategies are a learning approach that is oriented towards cooperation between learners to achieve the goal of joint learning. The main characteristics of cooperative and collaborative learning include positive interdependence, supportive direct interaction, individual and group responsibility, social skills, and group evaluation. The steps to implement this strategy start from learning planning, heterogeneous group formation, role and task division, discussion and problem-solving activities, result presentation, to evaluation and joint reflection on learning outcomes. Learning models that are included in cooperative and collaborative strategies include Jigsaw, Number Heads Together (NHT), Student Team Achievement Divisions (STAD), and Team Accelerated Instruction (TAI). The implementation of PAI learning is carried out through the formation of active and interactive learning groups. Teachers act as facilitators to guide the discussion process, provide motivation, conduct evaluations, and reward group achievements. Thus, PAI learning becomes more meaningful and builds the values of togetherness and tolerance. Research findings show that the implementation of cooperative and collaborative strategies in PAI learning can significantly increase learner participation. Based on these findings, both strategies are recommended as alternative options to strengthen the quality of learning in schools.

*Corresponding author

E-mail addresses: nurqalbi3012@gmail.com, usman.tarbiyah@uin-alauddin.ac.id, besse.marjani@uin-alauddin.ac.id

1. PENDAHULUAN

Perkembangan paradigma pendidikan abad ke-21 menuntut perubahan mendasar dalam proses pembelajaran. Paradigma pembelajaran telah berubah dari model yang berpusat pada guru (*teacher-centered learning*) menuju sistem yang menempatkan peserta didik sebagai subjek utama dalam proses belajar (*student-centered learning*). Dalam konteks ini, strategi pembelajaran kooperatif dan kolaboratif menjadi pendekatan yang efektif untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, komunikasi, kerja sama, serta tanggung jawab sosial peserta didik.

Selain itu, realitas pembelajaran di Indonesia masih menunjukkan adanya kecenderungan guru menggunakan metode ceramah secara dominan, sehingga interaksi dan kerja sama antar peserta didik belum optimal. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan sosial, tanggung jawab, dan kecakapan peserta didik dalam menghadapi persoalan belajar. Oleh sebab itu, dibutuhkan strategi pembelajaran yang tidak berfokus semata pada pengembangan kemampuan kognitif, tetapi juga mengembangkan potensi afektif dan sosial peserta didik secara menyeluruh. Strategi pembelajaran kooperatif dan kolaboratif menjadi jawaban terhadap tantangan tersebut. Strategi pembelajaran kooperatif dan kolaboratif memiliki kesamaan dalam menekankan kerja sama antarsiswa dalam mencapai tujuan pembelajaran, namun keduanya juga memiliki perbedaan mendasar.

Kedua strategi ini penting diterapkan di sekolah maupun perguruan tinggi, khususnya dalam upaya membentuk peserta didik yang komunikatif dan mampu bekerja dalam tim. Dalam konteks Pendidikan Agama Islam, penerapan strategi ini menjadi sangat penting karena nilai-nilai kerja sama, saling tolong-menolong, dan tanggung jawab sosial merupakan bagian dari ajaran Islam itu sendiri. Melalui strategi kooperatif dan kolaboratif, tujuan pembelajaran bukan semata pada pemahaman konsep akademik, melainkan juga pada proses pembentukan karakter melalui internalisasi nilai-nilai moral dan spiritual dalam interaksi sosialnya. Dengan demikian, memahami konsep, karakteristik, dan penerapan strategi pembelajaran kooperatif dan kolaboratif menjadi hal yang perlu diperhatikan bagi para pendidik di era modern.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian pustaka (*library research*). Sumber data terdiri atas berbagai literatur yang memiliki relevansi dengan topik penelitian, seperti buku, jurnal akademik, dan sumber pustaka lain yang menelaah secara menyeluruh strategi pembelajaran kooperatif dan kolaboratif. Data yang diperoleh dianalisis secara kritis dan mendalam agar mampu memperkuat dasar pemikiran dan proposisi yang diajukan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Strategi Pembelajaran Kooperatif dan Kolaboratif

Konsep pembelajaran kolaboratif sering kali dianggap sama dengan pembelajaran kooperatif, meskipun beberapa ahli secara tegas membedakan keduanya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1994), istilah kooperatif dan kolaboratif memiliki arti yang serupa, yakni kerja sama. Namun, karena kedua istilah tersebut berasal dari bahasa Inggris, pemaknaannya perlu dikaji berdasarkan kamus istilah dalam bahasa asalnya. Dalam kamus bahasa Inggris, istilah *cooperative* diartikan sebagai keterlibatan dua atau lebih pihak dalam suatu kegiatan bersama, yakni bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan atau manfaat yang sama. Sementara itu, *collaborative* didefinisikan sebagai sesuatu yang dicapai melalui kolaborasi. Adapun kata *collaboration* bermakna tindakan bekerja secara Bersama-sama seperti pada ungkapan "*they worked either in collaboration or independently*" dan memiliki sinonim dengan istilah *coaction*. Jika ditinjau dari aspek bahasa, kedua istilah tersebut memiliki kemiripan dalam hal kerja kelompok. Namun, perbedaan mendasarnya terletak pada sumber inisiatif: kolaborasi menitikberatkan pada kemauan dan kesepakatan yang muncul secara alami di antara individu, bukan hasil pengaturan eksternal. (Amiruddin, 2019)

Menurut Myers, istilah *collaboration* berakar dari bahasa latin yang menekankan pada proses bekerja sama, sedangkan istilah *cooperative* lebih menitikberatkan pada hasil atau produk dari kerja sama tersebut. Dengan demikian, pembelajaran kolaboratif pada dasarnya berlandaskan prinsip-prinsip pembelajaran kooperatif. Oleh karena itu, pembiasaan terhadap

pembelajaran kooperatif menjadi langkah awal untuk mewujudkan pembelajaran kolaboratif yang efektif. (Ntobuo, 2018)

Sementara Slavin menilai bahwa istilah belajar kooperatif lebih sesuai digunakan dibandingkan belajar kolaboratif. Pertimbangan ini muncul karena berbagai hasil penelitian terdahulu telah menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif efektif dalam berbagai konteks pendidikan dan jenis materi pelajaran, mencakup bidang matematika, membaca, hingga sains, serta penguasaan keterampilan dasar hingga kemampuan memecahkan permasalahan yang bersifat kompleks. Di samping itu, pembelajaran kooperatif juga dapat berfungsi sebagai kerangka utama bagi guru dalam merancang dan melaksanakan pengajaran di kelas. (Amiruddin, 2019)

Menurut pandangan sejumlah ahli, kegiatan belajar kooperatif tidak selalu menghadirkan situasi kolaboratif, meskipun setiap proses kolaboratif menuntut adanya semangat kooperatif di dalamnya. Pendapat ini mempertegas adanya perbedaan karakter antara kedua pendekatan tersebut. Kreijns, Kirschner, dan Jochems menegaskan bahwa sekadar membagi peserta didik ke dalam kelompok tidak cukup untuk menciptakan kolaborasi yang sebenarnya, karena kolaborasi harus muncul dari inisiatif dan interaksi internal dalam kelompok itu sendiri. Sejalan dengan hal tersebut, beberapa peneliti lain, termasuk Lang dan Evans, memandang bahwa pembelajaran kolaboratif merupakan konsep yang luas, mencakup berbagai pendekatan interaktif dan metode yang menekankan pada kerja kelompok. Pembelajaran kooperatif umumnya memiliki struktur yang lebih terarah dan digunakan untuk membangun pengetahuan dasar, sedangkan pembelajaran kolaboratif diterapkan pada tingkat berpikir yang lebih tinggi. Oleh sebab itu, aktivitas dalam pembelajaran kolaboratif melampaui sekadar kerja sama sebagaimana yang terjadi dalam pembelajaran kooperatif. Berdasarkan pandangan tersebut, kecenderungan untuk lebih memilih konsep kolaboratif dibandingkan kooperatif dapat dipahami. Namun demikian, penerapan kedua konsep secara saling melengkapi tampaknya tetap tidak dapat dihindari dalam praktik pembelajaran. (Ntobuo, 2018)

Model pembelajaran kolaboratif dan kooperatif merupakan suatu proses belajar yang menekankan kerja sama antarpeserta didik dalam kelompok, dengan arahan untuk mencapai sasaran pembelajaran secara kolektif. (Husain, 2020) Pembelajaran kooperatif dan kolaboratif dapat dikatakan sebagai suatu pendekatan pengajaran dimana peserta didik bekerjasama dalam kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran bersama. (Pane, 2025) Ibrahim mengemukakan bahwa pendekatan pembelajaran kooperatif dan kolaboratif dirancang guna mencapai sekurang-kurangnya tiga tujuan utama pembelajaran, yaitu:

1. Hasil Belajar Akademik

Strategi pembelajaran kooperatif dan kolaboratif dirancang untuk mengakomodasi pencapaian tujuan sosial yang beragam serta mendukung peningkatan prestasi peserta didik dalam tugas-tugas akademik. Para ahli meyakini bahwa pendekatan ini memiliki keunggulan dalam memfasilitasi peserta didik dalam menguasai konsep-konsep yang kompleks. (Purnomo et al., 2022) Melalui pendekatan kooperatif dan kolaboratif, proses pembelajaran difokuskan pada upaya pengembangan kompetensi peserta didik dalam bekerja sama dan menyelesaikan tugas yang ditetapkan oleh guru secara lebih efektif. Dalam pembelajaran kooperatif dan kolaboratif, setiap peserta didik memperoleh manfaat, terlepas dari tingkat kemampuan akademiknya. Selama proses belajar kelompok, peserta didik yang memiliki kemampuan lebih tinggi biasanya membantu menjelaskan materi kepada mereka yang berkemampuan sedang atau rendah. Kegiatan ini berdampak positif bagi kedua belah pihak: peserta didik yang membantu akan semakin memperkuat pemahamannya, sedangkan peserta didik yang dibantu memperoleh kejelasan dan kemudahan dalam memahami materi. (Prihatmojo & Rohmani, 2020)

2. Penerimaan terhadap Perbedaan Individu

Pembelajaran kooperatif dan kolaboratif mencerminkan penerimaan yang luas terhadap keberagaman individu, baik dari segi ras, budaya, kelas sosial, kemampuan, maupun keterbatasan yang ada pada diri individu. Melalui pendekatan ini, peserta didik dari berbagai latar belakang memperoleh kesempatan untuk saling menghargai dan memahami satu sama lain. (Purnomo et al., 2022)

3. Pengembangan Keterampilan Sosial

Peserta didik memperoleh kesempatan yang lebih luas untuk berinteraksi dengan rekan satu kelompoknya, sehingga terjalin kolaborasi yang efektif serta meningkatnya keterampilan komunikasi dan interaksi sosial. Melalui proses belajar yang menekankan kerja sama dan kolaborasi, peserta didik terlatih untuk memahami dan menghargai pendapat orang lain, sehingga muncul efek positif yang dapat dirasakan secara nyata maupun secara tidak langsung. Selain itu, kemampuan beradaptasi dengan lingkungan dan teman sebaya akan berkembang, disertai dengan tumbuhnya motivasi belajar agar tidak tertinggal dari anggota kelompok lainnya serta kesadaran untuk mengenali potensi dan kemampuan diri. (Prihatmojo & Rohmani, 2020)

Karakteristik Pembelajaran Kooperatif dan Kolaboratif

Terdapat lima komponen utama yang menjadi pembeda antara pembelajaran kooperatif dan kolaboratif dengan bentuk kerja kelompok yang dikenal pada umumnya yaitu:

1. *Positive Interdependence*

Peserta didik dituntut untuk berperan aktif serta memberikan upaya maksimal dalam kegiatan kelompok. Setiap anggota memiliki bagian tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan, dengan kesadaran bahwa keberhasilan belajar menjadi tanggung jawab bersama, baik secara individu maupun dalam konteks kelompok.

2. *Face-To-Face Promotive Interaction*

Peserta didik dalam kelompok berperan dalam mendorong keberhasilan satu sama lain. Peserta didik saling berbagi pengetahuan mengenai materi yang dimiliki atau sedang dipelajari, serta saling membantu dalam memahami konsep dan menyelesaikan tugas bersama.

3. *Individual and Group Accountability*

Dalam proses pembelajaran, setiap siswa dituntut untuk menguasai materi yang dipelajari secara mandiri. Tanggung jawab individu terhadap kegiatan belajar dan kerja kelompok menjadi cara efektif untuk menghindari terjadinya sikap santai dalam kelompok.

4. *Social Skills*

Keberhasilan pembelajaran kooperatif dan kolaboratif menekankan bahwa keberhasilan belajar tidak semata ditentukan oleh penguasaan materi, melainkan juga oleh keterampilan sosial yang dimiliki oleh peserta didik. Karena itu, guru perlu mengajarkan keterampilan sosial seperti komunikasi yang efektif, kemampuan interpersonal, serta keterampilan kerja kelompok meliputi kepemimpinan, pengambilan keputusan, dan pembentukan kepercayaan.

5. *Group Processing*

Kelompok pembelajar secara berkala perlu meninjau kembali efektivitas kerja mereka dan menentukan strategi peningkatan yang diperlukan.

Peningkatan hasil belajar akan tercapai apabila dua karakteristik pokok terpenuhi, yakni: (1) Setiap siswa berpartisipasi aktif dalam mencapai sasaran kelompok, serta (2) Keberhasilan kelompok dipengaruhi oleh pencapaian belajar individu. (Khoirulanwar, 2013)

Langkah-Langkah Pembelajaran Kooperatif dan Kolaboratif

Proses penerapan model pembelajaran kooperatif dan kolaboratif melibatkan beberapa tahap yang dapat dijelaskan dalam uraian berikut:

1. Guru menyusun rancangan pembelajaran sekaligus menentukan capaian belajar.
2. Setelah itu, guru menetapkan topik, menjelaskan prosedur pelaksanaan kegiatan, serta membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok.
3. Tiap kelompok menentukan tujuan belajarnya dan membagi tanggung jawab antaranggota secara mandiri.
4. Seluruh anggota kelompok membaca materi, berdiskusi, serta menuliskan hasil pemikiran mereka.
5. Dalam kelompok kolaboratif, siswa bekerja secara sinergis untuk mengidentifikasi, mendemonstrasikan, meneliti, menganalisis, serta merumuskan solusi atas tugas atau masalah yang terdapat dalam LKS maupun yang ditemukan sendiri.
6. Setelah kelompok mencapai kesepakatan terhadap hasil pemecahan masalah, masing-masing peserta didik menuliskan laporan individu secara lengkap.
7. Guru kemudian menunjuk salah satu kelompok secara acak (dengan memastikan semua kelompok mendapat kesempatan secara bergiliran) untuk mempresentasikan hasil diskusinya

di depan kelas. Sementara itu, kelompok lain mengamati, menelaah, membandingkan, dan memberikan tanggapan.

8. Setiap anggota kelompok melakukan proses elaborasi, penarikan kesimpulan, serta revisi terhadap laporan mereka jika diperlukan.
9. Laporan individu dikompilasi menjadi satu kesatuan berdasarkan kelompok kolaboratif.
10. Guru menilai, memberi komentar, mengoreksi laporan, lalu mengembalikannya pada pertemuan berikutnya untuk didiskusikan bersama. (Mukhtar, 2023)

Ragam Model Pembelajaran Kooperatif dan Kolaboratif

Berikut beberapa model pembelajaran kolaboratif dan kooperatif:

1. Model pembelajaran *Jigsaw*: Dikembangkan dan pertama kali diujicobakan oleh Elliot Aronson dan koleganya di Universitas Texas, kemudian diadaptasi oleh Slavin dan rekan-rekan di Universitas Johns Hopkins. Dalam penerapan tipe kooperatif ini, peserta didik dibagi ke dalam kelompok kecil beranggotakan 4 sampai 6 orang yang heterogen. Setiap anggota kelompok bertanggung jawab terhadap satu bagian materi tertentu dan saling bergantung untuk menyelesaikan keseluruhan pembelajaran. Mereka diberikan tugas membaca beberapa bab atau unit materi serta menerima lembar ahli yang berisi topik-topik spesifik yang menjadi tanggung jawab masing-masing. Setelah membaca, peserta didik dengan topik yang sama dari berbagai kelompok berkumpul dalam kelompok ahli untuk mendalami dan mendiskusikan topik tersebut, kemudian kembali ke kelompok asal untuk mengajarkan hasil pemahaman mereka kepada anggota kelompok lainnya. (Hasanah & Himami, 2021)
2. Model pembelajaran *Number Heads Together* (NHT): Model pembelajaran yang dikembangkan oleh Spencer Kagan pada tahun 1992 ini memungkinkan siswa untuk saling berbagi ide sekaligus mendiskusikan alternatif jawaban terbaik melalui diskusi bersama. (Sulistio & Haryanti, 2022) Dalam model pembelajaran kooperatif tipe NHT, peserta didik dibagi ke dalam beberapa kelompok, dan setiap anggota kelompok diberikan nomor tertentu. Guru kemudian menyampaikan tugas untuk dikerjakan secara berkelompok. Masing-masing kelompok mendiskusikan jawaban yang dianggap paling tepat serta memastikan seluruh anggota memahami hasil pembahasan tersebut. Selanjutnya, guru memanggil salah satu nomor secara acak untuk mewakili kelompok dalam mempresentasikan hasil kerja sama mereka. Kegiatan ini bertujuan agar peserta didik yang lain dapat memberikan tanggapan terhadap jawaban yang disampaikan. (Lathifa et al., 2024)
3. Model pembelajaran *Student Team Achievement Divisions* (STAD): Model pembelajaran ini dikembangkan oleh Robert Slavin bersama timnya di Universitas Johns Hopkins. Dalam penerapannya, guru terlebih dahulu memberikan tes atau kuis individu untuk mengetahui kemampuan awal setiap peserta didik. Selanjutnya, peserta didik dibagi ke dalam kelompok yang beranggotakan 4 hingga 5 orang dengan tingkat kemampuan akademik yang beragam. Masing-masing kelompok kemudian mendiskusikan materi secara kolaboratif, saling bertukar pendapat, menilai pemahaman teman sekelompok, dan merangkum ide-ide penting dari hasil diskusi. Evaluasi terhadap pemahaman peserta didik dilakukan melalui presentasi atau kuis yang menilai penguasaan konsep utama. (Budiman, 2020)
4. Model pembelajaran *Team Accelerated Instruction* (TAI): Model pembelajaran TAI menggabungkan prinsip pembelajaran kooperatif atau kolaboratif dengan pendekatan individual. Pada awalnya, setiap peserta didik diberikan sejumlah soal untuk diselesaikan secara mandiri. Setelah itu, dilakukan penilaian secara kolektif dalam kelompok. Jika peserta didik dapat menjawab dengan benar pada tahap pertama, maka ia berhak melanjutkan ke tahap soal berikutnya. Sebaliknya, jika masih terdapat kesalahan, peserta didik diminta untuk mengerjakan soal lain dengan tingkat kesulitan yang setara. Setiap tingkat soal disusun secara berurutan sesuai dengan tingkat kesukarannya. (Husain, 2020)

Kelebihan dan Kekurangan Penerapan Pembelajaran Kooperatif dan Kolaboratif

Terdapat beberapa kelebihan dalam penerapan pembelajaran kooperatif dan kolaboratif, diantaranya: 1) Penerapan pembelajaran kooperatif dan kolaboratif mendorong peserta didik agar lebih mandiri dalam proses belajar. Strategi ini membantu mereka mengembangkan rasa percaya diri dalam berpikir kritis, memperluas wawasan melalui berbagai sumber informasi, serta belajar secara aktif dari teman-teman mereka di kelas; 2) Melalui pembelajaran kooperatif

dan kolaboratif, hubungan antarpeserta didik dapat terjalin lebih baik karena setiap peserta didik diberi kesempatan untuk berinteraksi dan menyesuaikan diri dengan rekan satu tim dalam memahami materi pembelajaran; 3) Pembelajaran kooperatif juga berkontribusi dalam mendorong tumbuhnya rasa percaya diri serta semangat belajar pada diri peserta didik dengan menumbuhkan sikap saling peduli, kebersamaan, tanggung rasa, dan rasa tanggung jawab terhadap keberhasilan kelompok; 4) Upaya menumbuhkan kesadaran belajar berpikir pada peserta didik dapat diwujudkan melalui penerapan model pembelajaran kooperatif dan kolaboratif. Model ini efektif diterapkan pada beragam materi ajar, terutama dalam latihan-latihan pemecahan masalah; 5) Belajar kooperatif dan kolaboratif, memadukan dan menerapkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik; 6) Model pembelajaran kooperatif dan kolaboratif, membangkitkan kesadaran peserta didik agar memiliki tanggung jawab yang lebih tinggi terhadap proses belajarnya.; 7) Melalui penerapan model pembelajaran kooperatif dan kolaboratif, peserta didik dilatih untuk menghargai sesama, mengenali potensi dan keterbatasan diri, serta membangun penerimaan terhadap berbagai bentuk perbedaan di antara mereka. (Hayati, 2017)

Selain kelebihan, pembelajaran kooperatif dan kolaboratif juga memiliki kekurangan yaitu: 1) Penggunaan metode ini menuntut perencanaan dan persiapan yang lebih mendalam dibandingkan dengan metode pembelajaran lainnya, sehingga memerlukan waktu yang lebih panjang; 2) Pelaksanaannya membutuhkan karakteristik tertentu dari peserta didik, khususnya sikap kooperatif dalam bekerja sama dengan orang lain; 3) Guru harus menyiapkan proses pembelajaran secara menyeluruh karena metode ini menuntut keterlibatan tenaga, pikiran, dan waktu; 4) Dalam pelaksanaan diskusi, sering kali terjadi ketidakseimbangan partisipasi di mana satu siswa mendominasi, sehingga siswa lain menjadi kurang aktif. (Najwa Gazali et al., 2025)

Implementasi Strategi Pembelajaran Kooperatif dan Kolaboratif dalam Pembelajaran PAI

Penerapan strategi pembelajaran kooperatif dan kolaboratif dalam mata pelajaran PAI dilaksanakan melalui pembentukan kelompok-kelompok belajar di dalam kelas. Adapun uraian berikut menjelaskan secara terperinci tahapan-tahapan implementasi strategi tersebut dalam proses pembelajaran PAI:

1. Menjelaskan Tujuan Belajar dan Memberi motivasi Peserta didik

Guru PAI bertugas menjelaskan tujuan dan kompetensi dasar pembelajaran, sekaligus membangun semangat belajar peserta didik agar berperan aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran PAI. Misalnya, materi tentang toleransi: Hari ini kita akan belajar tentang toleransi dalam kehidupan beragama, agar kita dapat menghargai perbedaan dan hidup rukun dengan sesama.

2. Menyajikan Informasi Materi

Pada tahap ini, guru PAI bertugas memberikan penjelasan atau informasi tentang materi yang akan diajarkan. Penyampaian materi dilakukan dengan berpedoman pada kompetensi dasar yang telah ditetapkan sebagai tujuan pembelajaran. Guru juga menjelaskan bahwa kegiatan belajar hari itu akan dilakukan dengan metode diskusi kelompok pembelajaran kooperatif dan kolaboratif.

3. Mengorganisasi Peserta Didik dalam Kelompok

Pada tahap ini, guru PAI diharuskan membagi peserta didik ke dalam kelompok belajar kecil sebagai langkah awal pembelajaran yang efektif. Pengorganisasian kelompok menjadi hal yang krusial, sebab penempatan anggota yang tidak tepat dapat mengurangi efektivitas kegiatan belajar. Karena itu, guru PAI perlu membentuk kelompok secara heterogen dengan menggabungkan peserta didik yang memiliki kemampuan beragam, baik tinggi, sedang, maupun rendah, agar tercipta proses saling membantu dalam belajar.

4. Membimbing Tim Belajar

Dalam proses pembelajaran kelompok, guru PAI berfungsi sebagai motivator dan fasilitator bagi peserta didik. Pada tahap bimbingan ini, guru harus mampu mengidentifikasi sekaligus menjelaskan keterampilan yang perlu dikuasai oleh siswa. Penguasaan keterampilan tersebut sangat menentukan keberhasilan penerapan metode pembelajaran kooperatif maupun kolaboratif.

5. Meminta Kelompok Menyampaikan Hasil

Guru PAI menginstruksikan setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil temuan mereka. Setelah kegiatan diskusi kelompok selesai, guru PAI memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk memaparkan hasil pembahasan mereka. Melalui presentasi tersebut, guru dapat menilai serta menyamakan persepsi peserta didik terhadap isi materi yang telah dibahas bersama.

6. Membuat Kesimpulan

Guru PAI bersama peserta didik merumuskan kesimpulan akhir dari proses pembelajaran yang telah dilakukan melalui penerapan metode kooperatif dan kolaboratif. Kesimpulan bersama ini sangat penting untuk mendapatkan hasil pembelajaran yang diinginkan.

7. Mengadakan Evaluasi

Guru PAI melaksanakan evaluasi pembelajaran sebagai bentuk tindak lanjut setelah penerapan metode pembelajaran kooperatif dan kolaboratif. Evaluasi ini dapat dilakukan melalui berbagai bentuk kegiatan, seperti pemberian tugas pembuatan laporan, menjawab sejumlah pertanyaan, atau melakukan latihan lanjutan.

8. Memberi Penghargaan

Guru PAI memberikan penghargaan. Sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan pembelajaran, guru PAI memberikan penghargaan kepada peserta didik. Tindakan ini merupakan langkah lanjutan yang memiliki peranan penting dalam mendukung keberhasilan kegiatan pembelajaran secara keseluruhan.(Afiqah et al., 2025)

4. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa strategi pembelajaran kooperatif dan kolaboratif merupakan pembelajaran yang menekankan kerja sama antarpeserta didik untuk mencapai tujuan belajar bersama. Karakteristik utama pembelajaran kooperatif dan kolaboratif mencakup adanya saling ketergantungan yang positif, interaksi langsung yang mendukung, tanggung jawab baik secara individu maupun kelompok, pengembangan keterampilan sosial, serta adanya evaluasi terhadap kinerja kelompok. Unsur-unsur ini menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan suasana belajar aktif dan efektif.

Langkah-langkah penerapan strategi ini dimulai dari perencanaan pembelajaran, pembentukan kelompok heterogen, pembagian peran dan tugas, kegiatan diskusi dan pemecahan masalah, presentasi hasil, hingga evaluasi serta refleksi bersama terhadap hasil belajar. Model-model pembelajaran yang termasuk dalam strategi kooperatif dan kolaboratif antara lain: 1) *Jigsaw*; 2) *Number Heads Together (NHT)*; 3) *Student Team Achievement Divisions (STAD)*; dan 4) *Team Accelerated Instruction (TAI)*.

Kelebihan strategi pembelajaran kooperatif dan kolaboratif antara lain meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri siswa, menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, menghargai perbedaan, serta melatih kerja sama sosial. Namun, strategi ini juga memiliki kelemahan, seperti memerlukan waktu persiapan lebih lama. Implementasi dalam pembelajaran PAI dilakukan melalui pembentukan kelompok belajar yang aktif dan interaktif. Guru berperan sebagai fasilitator untuk membimbing proses diskusi, memberikan motivasi, melakukan evaluasi, dan memberikan penghargaan terhadap pencapaian kelompok. Dengan demikian, pembelajaran PAI menjadi lebih bermakna dan membangun nilai-nilai kebersamaan serta toleransi.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Afiqah, N., Shabir, M., & Usman. (2025). Strategi Pembelajaran Kooperatif dan Kolaboratif. *Cendikia Pendidikan*, 11(9), 1–11.
- Amiruddin. (2019). Pembelajaran Kooperatif dan Kolaboratif. *Journal of Educational Science (JES)*, 5(1), 24–32.
- Budiman, A. (2020). *Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD dan Pengaruhnya Bagi Kemampuan Berpikir Kritis dan Efikasi Diri*. CV. Pena Persada.
- Hasanah, Z., & Himami, A. S. (2021). Model Pembelajaran Kooperatif dalam Menumbuhkan Keaktifan Belajar Siswa. *Irsyaduna: Jurnal Studi Kemahasiswaan*, 1(1), 1–13.

- Hayati, S. (2017). Belajar dan Pembelajaran Berbasis Cooperative Learning. In *Magelang: Graha Cendekia*. Graha Cendekia.
- Husain, R. (2020). Penerapan Model Kolaboratif dalam Pembelajaran di Sekolah Dasar. *Jurnal Universitas Negeri Gorontalo*, 12–21.
- Khoirulanwar. (2013). Cooperative Learning Vs Collaborative Learning. *Didaktika*, 19(2), 88–95.
- Lathifa, N. N., Anisa, K., Handayani, S., & Gusmaneli. (2024). Strategi Pembelajaran Kooperatif dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa. *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa Dan Pendidikan*, 4(2), 69–81.
- Mukhtar, M. (2023). Pembelajaran Kooperatif dan Kolaboratif Perspektif Pendidikan Islam. *Ameena Journal*, 1(2), 162–174.
- Najwa Gazali, M., Ramadani, R., & Gusmaneli, G. (2025). Penerapan Pembelajaran Kooperatif dengan Berbagai Model. *GURUKU: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 3(2), 52–68.
- Ntobuo, N. E. (2018). *Model Pembelajaran Kolaboratif JIRE Teori dan Aplikasinya*. Universitas Negeri Gorontalo (UNG) Press.
- Pane, E. P. (2025). *Pembelajaran Kooperatif: Strategi dan Implementasi di Kelas*. Literasi Langsung Terbit.
- Prihatmojo, A., & Rohmani. (2020). *Pengembangan Model Pembelajaran*. Universitas Muhammadiyah Kotabumi.
- Purnomo, A., Kanusta, M., & Fitriyah. (2022). *Pengantar Model Pembelajaran*. YAYASAN HAMJAH DIHA.
- Sulistio, A., & Haryanti, N. (2022). *Model Pembelajaran Kooperatif (COOPERATIVE LEARNING MODEL)*. Eureka Media Aksara.